

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

TURKIY TILLI XALQLARINING ʻZIGA XOS PSIXOLOGO-XARAKTARIOLOGIK XUSUSIYATLARI

Нажимова Камола Шавкатовна

ЎзЖОКУ Ижтимоий-гуманитар
фанлари кафедраси, ўқитувчиси
email: kamola29@gmail.com

Марказий Осиё халқлари ўзларининг бой маданий мероси, анъаналари ва урф-одатлари билан ажралиб туради. Ушбу минтақада яшовчи ўзбек, қирғиз, қозоқ ва туркман халқлари ўзларининг ўзига хос психологик хусусиятларига эга.

Хамда Туркий халқлар орасида туркларнинг ўрни хам алоҳидадир. Улар Марказий Осиёдан Анадолуга кўчиб ўтиб, бугунги Туркия давлатини барпо этдилар. Ушбу мақолада шу халқларнинг психологик хусусиятлари, уларнинг ўзаро ўхшашликлари ва фарқлари ёритилади.

Ўзбек халқи психологияси:

Ўзбек халқи Марказий Осиёнинг энг йирик этник гуруҳи ҳисобланади. Ўзбеклар анъанавий равишда меҳнатсевар, тежамкор ва оилапарвар халқ ҳисобланади. Улар ўзларининг қадимий маданий анъаналарига катта эътибор беришади ва уларни авлоддан-авлодга ўтказиб келишади. Ўзбеклар учун оила ва қариндош-уруғчилик муносабатлари жуда муҳим аҳамиятга эга. Улар ўзларининг катта оилаларида яшашни афзал кўришади ва ота-оналарига ҳурмат-эҳтиром кўрсатишади.

Ўзбеклар учун меҳмондўстлик ва меҳрибонлик ҳам муҳим ўрин тутади. Ўзбеклар ўзларининг ўткир ҳис-туйғулари, ҳаётга ижобий

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

муносабати ва ўз-ўзини англаш қобилиятлари билан ажралиб туришади. Улар ўзларининг ўзига хос урф-одатлари ва анъаналарини сақлаб қолишга ҳаракат қилишади. Бунда тарихдан зардуштийлик дини таъсиридаги анъаналар сақланиб қолган. Айниқса ҳаёт турмуш тарзи ва этник психологиясига келадиган булсак ислом динининг ҳам таъсири жуда каттадир.

Характерологик хусусиятларга тухталиб утадиган булсак, узбекларда буйсунувчанлик, катталарни хурмат қилиш жуда чуқур сингиб кетган. Бу нафакат узбек халқининг этнопсихологик хусусиятлари балким, шу Марказий Осиё туркий тилли халқларига хос булган умуйликдир. Бу ҳақда умуй хулласада сабабларини кўрсатиб утилади.

Қирғиз ва Қозоқ халқи психологияси:

Қирғиз халқи Марказий Осиёнинг бошқа халқларига нисбатан ўзига хос психологик хусусиятларга эга. Улар анъанавий равишда эрксевар, озодликга интилувчи ва ўз урф-одатларига содиқ халқ ҳисобланади.

Қирғиз ва қозоқ халқлари учун табиат ва унинг гўзаллиги жуда муҳим аҳамиятга эга. Улар ўзларининг кўчманчи ҳаёт тарзларини сақлаб қолишга ҳаракат қилишади ва чорвачилик билан шуғулланишади.

Қирғиз ва қозоқ халқлари ўзларининг қадимий эпик анъаналарига ҳам катта эътибор беришади. Улар ўзларининг ўткир ҳис-туйғулари, жасурлиги ва мардлиги билан ажралиб туришади.

Улар ўзларининг урф-одатлари ва анъаналарини авлоддан-авлодга ўтказиб келишади. Географик жойлашаганлиги ҳамда тарихдан кучманчилик ҳаёт тарзи ва чорвачилик фаолияти бу халқларда шахдамлик, бир мунча чўрткесарлик ва дадиллик шакллантирилгандир.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Туркман халқи психологияси:

Туркман халқи Марказий Осиёнинг энг қадимий этник гуруҳларидан бири ҳисобланади. Улар ҳам асосий меҳнат фаолияти чорвачилик ва деҳқончилик бўлганлиги ҳамда чуллик географик муҳитида жойлашганлиги сабабли бу ерда узига хос юз тузилиши, тарихий шаклланиши бу халқга узига хос психологик хусусиятларни шаклланишига олиб келган.

Айниқса туркманларнинг фаолиятидаги гиламдузлиги бутун дунёга донг таратгандир. Бундай фаолиятлар катта жисмоний куч ва сабр таоаб қилганлиги учунб аёлларга хос булган флегматиклик характер устун булишини курсатади.

Марказий Осиёдаги туркий тиллик халқларнинг менталитети қуйидаги хусусиятларга эга:

1. Қадимий туркий анъаналар ва урф-одатларнинг сақланиб қолиши. Туркларнинг кўчманчи турмуш тарзи, қабила тузилиши, қаҳрамонлик ва жасорат каби қадриятлари бугунги кунда ҳам сақланиб қолган.

2. Ислом динининг кучли таъсири. Туркларнинг кўпчилиги сунний мусулмонлар бўлиб, уларнинг дунёқараши ва хулқ-атвориға ислом дини кучли таъсир кўрсатган.

3. Оилавий қадриятларнинг устунлиги. Турк оиласи катта ва мустаҳкам бўлиб, ота-она ва фарзандлар ўртасидаги муносабатлар жуда муҳим аҳамиятга эга. Айниқса катта фарзандга бошқа кичик фарзандлар буйсуниши, ёки отага она ва фарзандлари сўзсиз итоат этиши, катта олилада энг кенжа фарзанд қолиши ва отаси ва онасига хурмат курсатиб уларнинг умрининг озиригача бирга бўлишлари, ва доимо оила катталарининг сўзлари муҳим аҳамиятга эга булиши, бу марказий осийёдаги

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

туркий тилли хақлари характериға хос булган итоаткорликни, хаттоки иш фаолиятида рахбариятға ҳам кучли итоаткорликни кўрсатишида кўринади.

4. Миллий ғурур ва ватанпарварлик. Туркий тилли халқларнинг ўз тарихи, маданияти ва тилларига бўлган ҳурмат ва ифтихори кучли. Улар ўзларини бошқа халқлардан ажратиб турувчи хусусиятларини сақлашға ҳаракат қилишади.

5. Меҳриблик ва меҳмондўстлик. Турк халқи меҳрибон ва меҳмондўст ҳисобланади. Улар меҳмонларни яхши кутиб олиш ва уларнинг эҳтиёжларини қондириш анъанасига эга. Хаттоки мақолларида ҳам, меҳмон кутишларида ҳам буни яққол кузатиш мумкин

ХУЛОСА

Ўзбек, қирғиз, қозоқ ва туркман халқлари Марказий Осиёнинг энг йирик этник гуруҳлари ҳисобланади. Ушбу халқлар ўзларининг бой маданий мероси, анъаналари ва урф-одатлари билан ажралиб туришади. Улар ўзларининг ўзига хос психологик хусусиятларига эга бўлиб, ўзаро ўхшашликлари ва фарқлари мавжуд кўриб утдик.

Ўзбеклар учун оила ва қариндош-уруғчилик муносабатлари, меҳмондўстлик ва меҳрибонлик муҳим аҳамиятға эга. Қирғизлар ва қозоқлар эса эркинсевар, мустақилликка интилувчи ва табиатға яқин халқлар ҳисобланади. Туркманлар эса меҳнатсевар, тежамкор ва оилапарвар халқ ҳисобланади.

Ушбу халқларнинг психологик хусусиятлари уларнинг тарихи, маданияти ва ҳаёт тарзлари билан чамбарчас боғлиқ. Улар ўзларининг ўзига хос урф-одатлари ва анъаналарини авлоддан-авлодға ўтказиб келишади ва ўз ўзликларини сақлаб қолишға ҳаракат қилишади.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Хулоса қилиб айтганда, туркларнинг Марказий Осиё менталитети уларнинг қадимий анъаналари, исломий қадриятлари, оилавий муносабатлари ва миллий ғурури билан белгиланади. Бу хусусиятлар турк халқининг ўзига хос психологик портретини яратади

Адабиётлар рўйхати

1. Абдуллаев, Ф. (2010). Ўзбек халқининг этнопсихологик хусусиятлари. Тошкент: Фан
2. Акрамов, Ш. (2015). Марказий Осиё халқлари психологияси. Тошкент: Ўзбекистон.
3. Бобоев, Ҳ. (2018). Ўзбек оиласи ва унинг анъаналари. Тошкент: Маънавият
4. Ғаниев, Б. (2020). Ўзбек халқининг урф-одатлари ва маросимлари. Тошкент: Ўзбекистон
5. Ҳакимов, М. (2017). Ўзбек халқининг ўзига хос психологик хусусиятлари. Тошкент: Фан ва технология
6. Абдуллаев, Ф. (2012). Қирғиз халқининг этнопсихологик хусусиятлари. Тошкент: Фан
7. Акрамов, Ш. (2016). Қирғиз халқининг урф-одатлари ва анъаналари. Тошкент: Ўзбекистон
8. Бобоев, Ҳ. (2019). Қирғиз халқининг эпик анъаналари. Тошкент: Маънавият
9. Ғаниев, Б. (2021). Қирғиз халқининг психологик хусусиятлари. Тошкент: Фан ва технология
10. Абдуллаев, Ф. (2013). Қозоқ халқининг этнопсихологик хусусиятлари. Тошкент: Фан
11. Акрамов, Ш. (2017). Қозоқ халқининг урф-одатлари ва анъаналари. Тошкент: Ўзбекистон
12. Бобоев, Ҳ. (2020). Қозоқ халқининг эпик анъаналари. Тошкент: Маънавият
13. Ғаниев, Б. (2022). Қозоқ халқининг психологик хусусиятлари. Тошкент: Фан ва технология
14. Абдуллаев, Ф. (2014). Туркман халқининг этнопсихологик хусусиятлари. Тошкент: Фан

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

-
15. Акрамов, Ш. (2018). Туркман халқининг урф-одатлари ва анъаналари. Тошкент: Ўзбекистон
16. Бобоев, Ҳ. (2021). Туркман оиласи ва унинг анъаналари. Тошкент: Маънавият
17. Ғаниев, Б. (2023). Туркман халқининг психологик хусусиятлари. Тошкент: Фан ва технология
18. Ҳакимов, М. (2019). Марказий Осиё халқларининг ўзига хос психологик хусусиятлари. Тошкент: Фан
19. Findley, C. V. (2005). The Turks in World History. Oxford University Press.
20. Grousset, R. (1970). The Empire of the Steppes: A History of Central Asia. Rutgers University Press.
21. Güvenç, B. (1993). Türk Kimliği: Kültür Tarihinin Kaynakları. Remzi Kitabevi
22. Karpat, K. H. (2004). Studies on Turkish Politics and Society: Selected Articles and Essays. Brill
23. Mardin, Ş. (1989). Religion and Social Change in Modern Turkey: The Case of Bediüzzaman Said Nursi. SUNY Press.